

LA CIENCIA ABIERTA COMO MOTOR DE LA TRANSICIÓN HACIA UNA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL

Car-Emyr, Suescum Coelho

Universidad Metropolitana

Caracas - Venezuela

csuescum@unimet.edu.ve

<https://orcid.org/0000-0003-1104-7800>

Carluys, Suescum Coelho

Universidad Latinoamericana y del Caribe

Caracas - Venezuela

carluyscoelho@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-2044-7684>

Palabras clave: Ciencia Abierta, Sostenibilidad Integral, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciencia Ciudadana, Datos Abiertos.

Introducción

La sostenibilidad integral puede entenderse como el conjunto articulado de transformaciones necesarias en las dimensiones ambiental, social, económica e institucional que permiten garantizar el bienestar de las generaciones presentes sin comprometer el de las futuras. Este concepto, precisamente supera la triada clásica ESG al incorporar la gobernanza del conocimiento como una dimensión estructural, reconociendo que la ciencia en su producción, circulación y aplicación es indudablemente un componente indispensable a considerar para que cualquier transición sostenible sea plenamente genuina.

Es precisamente en medio de este contexto que emerge la ciencia abierta como modelo de producción y difusión del conocimiento orientado a la accesibilidad, la colaboración y la transparencia (Abadal, 2021). En este sentido, Laguna-Camacho (2022) la define como una actividad que contribuye de manera directa al bienestar y desarrollo social. La Recomendación de la UNESCO (2021) sobre ciencia abierta adoptada por los 193 Estados constituye el primer instrumento normativo internacional vinculante en la materia e identifica cuatro pilares articulados: 1) acceso abierto al conocimiento, 2) infraestructura científica compartida, 3) participación de agentes sociales diversos mediante la ciencia ciudadana, y 4) diálogo con sistemas de conocimiento alternativos, incluyendo saberes indígenas y ancestrales.

Guevara-Pezoa (2023) sostiene que estos principios, actuando articuladamente de una manera armónica, buscan transformar los productos y procesos científicos para hacerlos mucho más inclusivos, rigurosos y a su vez socialmente relevantes. En el plano global, la adopción de prácticas de ciencia

abierta contribuye directamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en tanto fomenta la innovación, eleva la confiabilidad de la investigación y fortalece el compromiso ciudadano con la ciencia (UN Global Pulse, 2018). El ODS 17, posee la particularidad de que en su meta 8, establece explícitamente la promoción de vínculos entre ciencia, tecnología e innovación mediante el acceso público y la cooperación internacional (Naciones Unidas, 2015).

Iberoamérica según Palma-Peña (2024) ocupa un lugar singular en este debate en el sentido de que la región sostiene la infraestructura de ciencia abierta no-comercial más consolidada del mundo, articulada en plataformas como SciELO, Redalyc, LA Referencia y Latindex, que procesan conjuntamente más de 900.000 documentos científicos bajo el modelo de Acceso Abierto Diamante, es decir, sin cobro de cargos por procesamiento de artículos (APC) ni a autores ni a lectores (Beigel et al., 2024; Heredia, 2022). La presente investigación examina cómo la ciencia abierta opera como motor de sostenibilidad integral a partir de la identificación de cinco mecanismos centrales y sus impactos en las dimensiones ESG, con énfasis en las particularidades y contribuciones iberoamericanas.

Metodología

El estudio consistió en una revisión documental narrativa con análisis cualitativo temático. Para ello se consultaron bases de datos académicas como Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc, Dialnet y OpenAIRE, las cuales fueron complementadas con repositorios institucionales de la UNESCO, LA Referencia y CEPAL. Los descriptores empleados abarcaron los términos ciencia abierta, sostenibilidad integral, datos abiertos, acceso abierto, ODS y ciencia ciudadana, así como sus equivalentes en los idiomas inglés y portugués.

El corpus analizado priorizó publicaciones arbitradas entre los años (2020-2025), documentos normativos de alcance regional o nacional, e iniciativas institucionales de probada relevancia en el contexto iberoamericano. El análisis cualitativo permitió identificar mecanismos recurrentes, beneficios diferenciados por dimensión de sostenibilidad, así como barreras y desafíos estructurales, finalmente la síntesis temática se organizó en torno a cinco mecanismos centrales que articulan la relación entre ciencia abierta y sostenibilidad integral.

Resultados

El análisis documental permitió identificar cinco mecanismos mediante los cuales la ciencia abierta activa la transición hacia una sostenibilidad integral, a saber: transparencia y reproducibilidad, innovación abierta, colaboración interdisciplinaria, democratización del conocimiento y alineación con los ODS. A continuación se desarrolla cada uno con sus impactos diferenciados.

Transparencia y reproducibilidad

La ciencia abierta promueve la divulgación de datos, métodos y resultados, lo que fortalece la base epistémica de la investigación. Elliott & Resnik (2019) sostienen que el movimiento de ciencia abierta transforma radicalmente la práctica investigativa para aumentar no solo su transparencia, sino a su vez su productividad y reproducibilidad. Y es que, al hacer públicos datos y códigos, se permite que otros investigadores verifiquen hallazgos, reutilicen recursos y eviten duplicaciones costosas, lo que reduce ineficiencias y aumenta la credibilidad del conocimiento producido. Este mecanismo es particularmente relevante para las ciencias ambientales y de la salud pública, donde la confianza ciudadana en los datos es condición de posibilidad para la acción colectiva. Una comunidad científica más abierta y verificable mejora la calidad global de la investigación, generando la base sólida de evidencias que requieren tanto las políticas de adaptación al cambio climático como las estrategias de desarrollo sostenible en contextos de alta incertidumbre. En Iberoamérica, SciELO Preprints lanzado en abril de 2020 como primer servidor regional de preprints demostró durante la pandemia de COVID-19 la capacidad que posee el ecosistema regional para acelerar la difusión transparente de resultados preliminares y apoyar la toma de decisiones sanitarias en tiempo real (Packer, 2024).

Innovación abierta

La apertura científica implica transferir el concepto de innovación abierta al ámbito académico, permitiendo que investigadores, empresas y sociedad civil compartan conocimiento para generar nuevas soluciones. La Comisión Europea (2020) define esta premisa como la apertura del proceso de innovación a todos los actores activos, de modo que el conocimiento circule más libremente y se transforme en productos y servicios capaces de crear nuevos mercados, fomentando una cultura emprendedora más sólida. Chew et al. (2024) señalan que la ciencia abierta fomenta la innovación y la fiabilidad de la investigación, ampliando la base de evidencia para el desarrollo tecnológico sostenible.

En la región, la articulación de LA Referencia con OpenAIRE como primer nodo latinoamericano integrado a esa plataforma habilita flujos de conocimiento sur-norte que democratizan la innovación global y potencian la visibilidad de la investigación regional en agendas tecnológicas de largo plazo (Heredia, 2022). Iniciativas como Blue-Cloud 2026 para datos marinos abiertos ilustran cómo la apertura de información impulsa proyectos de innovación en ciencia marina y conservación de ecosistemas, con potencial de replicación en los mares y cuencas hidrográficas de la región iberoamericana.

Colaboración interdisciplinaria

Los retos ambientales y sociales contemporáneos exigen la articulación de conocimientos procedentes de ecología, economía, salud, ingeniería, ciencias jurídicas y ciencias sociales. La ciencia abierta facilita esta convergencia al permitir compartir datos y herramientas entre comunidades

disciplinarias que históricamente han estado fragmentadas, por ejemplo, los datos climáticos abiertos pueden ser utilizados tanto por meteorólogos como por economistas para modelar escenarios de impacto; los proyectos de salud pública abierta pueden integrar epidemiología con ciencias sociales; y los conjuntos de datos de biodiversidad articulan perfectamente con la biología, geografía y planificación territorial. La ciencia abierta puede impactar simultáneamente todos los ODS mediante soluciones que son simultáneamente colaborativas e interdisciplinarias, optimizando recursos y evitando esfuerzos redundantes. En la región iberoamericana, la infraestructura OpenAIRE a la que LA Referencia se integró como primer nodo extraeuropeo vincula publicaciones y datos de diferentes disciplinas con metas específicas de la Agenda 2030, habilitando una ciencia transdisciplinaria de base regional con proyección global (Heredia, 2022). El proyecto colombiano de monitoreo participativo de biodiversidad mediante iNaturalist durante el confinamiento por COVID-19 ilustra precisamente esta convergencia en donde biólogos, geógrafos y ciudadanos produjeron conjuntamente datos que revelaron patrones de distribución de especies en áreas usualmente inaccesibles (Sánchez-Clavijo et al., 2021).

Democratización del conocimiento y ciencia ciudadana iberoamericana

La democratización del conocimiento constituye quizás la contribución más diferenciadora de Iberoamérica al debate global sobre ciencia abierta. La región ha desarrollado sólidas infraestructuras no-comerciales únicas: SciELO agrupa más de 1.000 revistas activas a lo largo de 15 países bajo modelo de Acceso Abierto Diamante; LA Referencia articula a más de 100 instituciones de 12 países con un acervo superior a 1,4 millones de documentos; y Redalyc-AmeliCA cubre cerca de 2,59 millones de autores en el conjunto OLIVA (Beigel et al., 2024). El 95% de las más de 3.300 revistas latinoamericanas en el DOAJ no cobra APC (Córdoba González, 2024), consolidando un modelo de bibliodiversidad sin precedentes.

La ciencia ciudadana refuerza esta democratización al convertir a personas fuera de la academia en coproductoras de datos. En México, la plataforma iNaturalist acumula más de diez millones de observaciones de biodiversidad, más de 56.000 especies identificadas y 181.000 usuarios activos, posicionando al país como tercero mundial en contribuciones ciudadanas a la biodiversidad. Argentina por su parte ha desarrollado ArgentiNat con más de un millón de observaciones y ha institucionalizado el Programa Nacional de Ciencia Ciudadana (2022), que mapea más de cien iniciativas activas. En el ámbito amazónico, el proyecto Ictio ha generado 133.305 registros de 121 especies de peces en 152 subcuencas mediante la participación de comunidades locales (Eyng et al., 2022). Chile, por su parte, implementa el modelo EXPLORA de ciencia ciudadana en escuelas, integrando conocimientos Mapuche mediante codiseño comunitario (Hiriart et al., 2022). Soacha-Godoy et al. (2025) documentan que estas iniciativas de ciencia ciudadana generan nuevo conocimiento para la ciencia y la sociedad, creando bases de datos ambientales de cobertura regional con acceso en tiempo real.

Alineación con los ODS

La ciencia abierta se alinea de manera estructural con la Agenda 2030 al eliminar barreras de acceso que impiden a responsables del diseño de las políticas públicas y a la sociedad civil utilizar libremente la información científica. La plataforma UN 2030 Connect integra publicaciones y datos abiertos vinculados a los ODS, con participación de OpenAIRE y LA Referencia. Algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por repositorios de acceso abierto clasifican la producción científica regional según cada objetivo de la Agenda 2030, habilitando tableros de monitoreo institucional que transparentan la contribución de la investigación al desarrollo sostenible. Colombia adoptó en el año 2022 la primera Política Nacional de Ciencia Abierta de América Latina explícitamente fundamentada en la Recomendación UNESCO 2021, con horizonte hasta el año 2031 (MinCiencias, 2022). La investigación identificó además beneficios que se articulan desde las cuatro dimensiones de la sostenibilidad integral.

Beneficios diferenciados por dimensión de sostenibilidad

En la dimensión ambiental, los datos climáticos y oceanográficos abiertos permiten modelar impactos de políticas y desastres con mayor precisión. Grinspan & Worker (2021) subrayan que la publicación de datos climáticos mejora significativamente la coordinación de políticas al facilitar que la información relevante fluya entre gobiernos y sociedad. En la dimensión social, los Recursos Educativos Abiertos (OER por sus siglas en inglés) reducen la brecha de acceso al conocimiento y la ciencia ciudadana empodera a las comunidades locales para participar en la producción científica. En la dimensión económica, Sebubi et al. (2020) concluyen que los programas de datos abiertos contribuyen a los programas de innovación y desarrollo económico sostenible, tal como muestra el caso de Botswana. En la dimensión institucional, la ciencia abierta refuerza la transparencia en la toma de decisiones validando múltiples sistemas de conocimiento y fortaleciendo la legitimidad de las políticas públicas. En este sentido, la UNESCO (2021) subraya la importancia de tender puentes entre la ciencia convencional y los saberes ancestrales e indígenas para abordar los problemas desde la localidad.

No obstante, el análisis también identifica la presencia de desafíos estructurales que limitan el potencial regional. La brecha digital es severa pues solo el 38% de los hogares rurales latinoamericanos dispone de conexión a internet, frente a un 77% urbano (CEPAL, 2022). La concentración de la producción científica en cinco países: Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, reproduce desigualdades intrarregionales. La presión del modelo de APC, impulsada por acuerdos transformativos del Norte Global, amenaza con erosionar el ecosistema de Acceso Abierto Diamante que la región ha construido durante décadas (Beigel, 2023). La resistencia cultural en los centros académicos, la ausencia de incentivos adecuados en los sistemas de evaluación científica y la necesidad de marcos éticos para la integración de saberes tradicionales completan el cuadro de barreras que requieren reformas estructurales y coordinación multinivel.

Implicaciones y Conclusiones

El análisis conduce a tres bloques de hallazgos con implicaciones bien diferenciadas. En un primer lugar, los cinco mecanismos identificados: transparencia, innovación abierta, colaboración interdisciplinaria, democratización y alineación ODS que operan de manera complementaria y no lineal: cada uno activa dimensiones distintas de la sostenibilidad integral y genera externalidades positivas sobre los demás. La articulación de estos mecanismos no es automática ni mucho menos espontánea; sino que requiere decisiones de política científica, financiamiento sostenido e infraestructuras digitales robustas.

Iberoamérica aporta al debate global una contribución característica: la existencia de un ecosistema regional de infraestructuras de ciencia abierta no-comerciales con SciELO, LA Referencia, Redalyc y Latindex que sostiene el 60% de la producción científica latinoamericana en Acceso Abierto Diamante (Beigel, 2023), junto a una creciente red de iniciativas de ciencia ciudadana ancladas en contextos locales, saberes propios y comunidades históricamente excluidas del sistema científico formal. Este capital institucional regional, construido a lo largo de décadas con financiamiento público, constituye una ventaja comparativa que la región debe proteger y proyectar como modelo alternativo al del Norte Global.

En segundo lugar, las implicaciones para la política científica son claras y evidentes en el sentido de que los sistemas de evaluación deben incorporar criterios que reconozcan y premien el depósito en repositorios abiertos, la publicación en revistas Diamante y la participación en proyectos de ciencia ciudadana, evitando que los indicadores bibliométricos sesgados hacia el inglés y las bases comerciales reproduzcan las tan arraigadas desigualdades Norte-Sur al interior de la región. La sostenibilidad financiera de las infraestructuras regionales requiere compromisos presupuestarios estables por parte de los Estados que impidan la captura de estas plataformas por el modelo APC. Los marcos regulatorios de Argentina (Ley 26.899/2013), México (reforma 2014), Colombia (Resolución 0777/2022) y España (Ley 17/2022) ofrecen modelos normativos exportables al conjunto de la región, no en vano Chew et al. (2024) señalan que aprovechar plenamente estos beneficios requiere garantizar el acceso equitativo a infraestructuras digitales para todos los actores.

En tercer lugar, la agenda futura exige prioridades ineludibles, la primera, está representada por el desarrollo de sistemas de métricas que relacionen los resultados de la investigación con cada uno de los 17 ODS, aprovechando los algoritmos de clasificación ya en desarrollo en OpenAIRE y LA Referencia. La segunda prioridad parte de la consolidación de modelos de sostenibilidad financiera para las plataformas de ciencia abierta regionales que blindan el ecosistema Diamante frente a la expansión de los APCs. Y una tercera, que parte del fortalecimiento de un enfoque regional situado, que reconozca la bibliodiversidad iberoamericana como activo estratégico y no como déficit frente a los estándares globales del Norte. La ciencia abierta, implementada con visión estratégica y sostenibilidad propia, no

es solo un instrumento para alcanzar los ODS, es en sí misma una forma de hacer ciencia más justa, más útil y sobre todo, más humana.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial: Se empleó IA como apoyo instrumental en la búsqueda y organización de información bibliográfica, así como en la revisión de estilo y coherencia lingüística del manuscrito. Los autores declaran haber revisado, validado y asumido la responsabilidad por la veracidad, originalidad e integridad intelectual de todos los contenidos presentados, en conformidad con los principios éticos de la investigación científica.

Referencias

- Abadal, E. (2021). Ciencia abierta: un modelo con piezas por encajar. *Arbor*, 197(799), a588. <https://doi.org/10.3989/arbor.2021.799003>
- Beigel, F. (2023). Latin America wants to strengthen regional science through new global open access configurations. *Quantitative Science Studies*, 4(1), 306-313. https://doi.org/10.1162/qss_a_00235
- Beigel, F., Packer, A. L., Gallardo, O., & Salatino, M. (2024). OLIVA: La producción científica indexada en América Latina. Diversidad disciplinar, colaboración institucional y multilingüismo en SciELO y Redalyc (1995-2018). *Dados – Revista de Ciências Sociais*, 67(1), e20210174. <https://doi.org/10.1590/dados.2024.67.1.307>
- CEPAL. (2022). *A digital path for sustainable development in Latin America and the Caribbean*. LC/CMSI.8/3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/71eb91ed-b241-41c8-9463-d1eaa3b12932/content>
- Chew, B. H., Maxwell, L., Anyiam, F. E., Menouni, A., Kurniawan, T. A., Dimobe, K., Sharma, T. P. P., Ali, G. A. M., Shah, R. D. T., Saleem, R., Mashroofa, M. M., Nasr, M., Abbas, B., Atapattu, A. J., Mahmoud, M., Singh, N., & Sarker, M. R. (2024). Statements on Open Science for Sustainable Development Goals. *Data Science Journal*, 23, 49, 1-8. <https://doi.org/10.5334/dsj-2024-049>
- Comisión Europea. (2020). *Open Data, Open Science & Open Innovation for Smart Specialization monitoring*. Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119687>
- Córdoba González, S. (2024). Cobrar por publicar (APC) en América Latina: situación de las revistas en el 2023. *Discursos del Sur*, 13, 87-106. <https://doi.org/10.15381/dds.n13.28656>
- Elliott, K. C., & Resnik, D. B. (2019). Making open science work for science and society. *Environmental Health Perspectives*, 127(7), 075002. <https://doi.org/10.1289/EHP4808>

- Eyng, V., Gomes, M., Campera, L., & Hercos, A. (2022). Engagement in a citizen science project in the Amazon Basin. *Citizen Science: Theory and Practice*, 7(1), 28. <https://doi.org/10.5334/cstp.453>
- Grinspan, D., & Worker, J. (2021). *Implementing open data strategies for climate action: Suggestions and lessons learned for government and civil society stakeholders*. World Resources Institute. <https://doi.org/10.46830/wriwp.19.00093>
- Guevara-Pezoa, F. (2023). La ciencia abierta y su relación con la innovación: una revisión bibliométrica. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 37(96), 109-128. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2023.96.58778>
- Heredia, A. (2022). A tradition of open, academy-owned, and non-profit research infrastructure in Latin America. *Information Services & Use*, 42(3-4), 447-452. <https://doi.org/10.3233/ISU-220177>
- Hiriart, C. V., Caro, P., Muñoz, F., Peña-Cortés, F., & Caniguan, N. (2022). The EXPLORA model of citizen science at schools: Design and implementation in the intercultural south of Chile. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/25729861.2022.2117492>
- Laguna-Camacho, A. (2022). Ciencia abierta: iniciativas para mejorar la investigación en Latinoamérica. *CIENCIA Ergo-Sum*, 30(1). <https://doi.org/10.30878/ces.v30n1a11>
- MinCiencias Colombia. (2022). *Política Nacional de Ciencia Abierta 2022-2031, Resolución 0777*. Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/politica_nacional_de_ciencia_abierta_-2022_-_version_aprobada.pdf
- Naciones Unidas. (2015). *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- Packer, A. L. (2024). Multilingualism in scientific literature communicated by journals from the SciELO Brazil collection. *European Review*, 32(S1). <https://doi.org/10.1017/S1062798724000103>
- Palma-Peña, J. M. (2024). Ciencia abierta y normatividades para implementar su apertura en Latinoamérica: tendencias, análisis y recomendaciones. *E-Ciencias de la Información*, 14(1). <https://doi.org/10.15517/eci.v14i1.55664>
- Sánchez-Clavijo, L. M., Alzate-Vallejo, N., Morales-Rozo, A., Benítez-López, A., & Acevedo-Charry, O. (2021). Differential reporting of biodiversity in two citizen science platforms during COVID-19 lockdown in Colombia. *Biological Conservation*, 256, 109077. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109077>
- Sebubi, O., Zlotnikova, I., & Hlmani, H. (2020). Open data for sustainable development on a knowledge-based economy: The case of Botswana. *Data Science Journal*, 19, 44. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-044>

- Soacha-Godoy, P., Cantó, I., Gutiérrez, L., Keune, H., Bernal, J. S., Wollan, J., & Acuña, D. (2025). Research infrastructures in citizen science: Contemporary practices, challenges, and future directions. *Citizen Science: Theory and Practice*, 10(1), 831. <https://doi.org/10.5334/cstp.831>
- UN Global Pulse. (2018). *Macrodatos y los ODS: Cómo la ciencia de datos y la analítica web pueden contribuir al desarrollo sostenible*. Naciones Unidas. https://www.un.org/es/pdf/big_data_for_sdgs_single_page_web_ES.pdf
- UNESCO. (2021). *Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa